

IJTIMOIY PSIXOLOGIYADA ADAPTIV INTELEKT: GURUHLARARO MUNOSABAT
VA MOSLASHUV OMILLARI

Karatayeva Zamira Zakrulla qizi

Toshkent Amaliy fanlar Unversiteti

Pedagogika fakulteti Pedagogika-psixologiya ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

yzamira939@gmail.com

Ilmiy raxbar: Usmanova Sevara Akmalovna

usmanovasevara05@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda yoshlar va talabalar orasida ijtimoiy muhitga moslashish, yangi jamoaga kirish hamda guruhlararo munosabatlarda o'z o'rnini topish muammolari dolzarb masalaga aylanmoqda. Ushbu maqolada adaptiv intellektning shaxs moslashuvidagi o'rni, ijtimoiy muammolarni hal etishdagi ahamiyati hamda emotsional va kommunikativ ko'nikmalar orqali uni rivojlantirish yo'llari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori adaptiv intellekt ijtimoiy nizolarni kamaytiradi va shaxsning ijtimoiy faolligini oshiradi

Kalit so'zlar: ijtimoiy psixologiya, adaptiv intellekt, guruhlararo munosabat, moslashuv, empatiya, kommunikatsiya, shaxs.

Аннотация: В настоящее время среди молодежи и студентов актуальной становится проблема адаптации к социальной среде, вхождения в новые коллективы и нахождения своего места в межгрупповых отношениях. В данной статье раскрывается роль адаптивного интеллекта в личной адаптации, его значение в решении социальных проблем, а также пути его развития через эмоциональные и коммуникативные навыки. Результаты исследования показывают, что высокий уровень адаптивного интеллекта снижает социальные конфликты и повышает социальную активность личности.

Ключевые слова: социальная психология, адаптивный интеллект, межгрупповые отношения, адаптация, эмпатия, коммуникация, личность.

Abstract: Today, among young people and students, the issue of adapting to the social environment, integrating into new groups, and finding one's place in intergroup relations has become a pressing concern. This article highlights the role of adaptive intelligence in personal adjustment, its significance in solving social problems, and ways to develop it through emotional and communicative skills. Research results indicate that high adaptive intelligence reduces social conflicts and enhances an individual's social activity.

Keywords: social psychology, adaptive intelligence, intergroup relations, adaptation, empathy, communication, personality.

Kirish:

Inson jamiyatda yashar ekan, u nafaqat biologik mavjudot, balki ijtimoiy mavjudot sifatida ham turli guruhlar bilan o‘zaro munosabatga kirishadi. Ushbu jarayonda shaxsning *ijtimoiy moslashuvi (adaptatsiyasi)* va *aql-idroki (intellekti)* muhim rol o‘ynaydi. Shaxs ijtimoiy muhitning talablariga moslashish, guruhdagi ierarxiyani tushunish, o‘z fikrini madaniyatli ifoda etish hamda nizolarni konstruktiv hal qilish orqali ijtimoiy tizimda o‘z o‘rnini topadi. *Adaptiv intellekt* — bu insonning turli ijtimoiy vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish, sharoitga moslashish, boshqa odamlarning his-tuyg‘ularini tushunish va o‘z xatti-harakatlarini ularga mos holda boshqarish qobiliyatidir. U nafaqat bilish jarayonlarini, balki hissiy, irodaviy va empatik komponentlarni ham o‘z ichiga oladi.

1. Adaptiv intellekt tushunchasi

Psixologiyada “adaptiv intellekt” atamasi insonning o‘z hayotiy va ijtimoiy tajribalaridan samarali foydalanib, o‘zini muhitga moslashtirish qobiliyatini bildiradi. R. Sternberg (praktik intellekt nazariyasi asoschisi) fikricha, *aqlli inson — bu hayotdagi muammolarni real sharoitda moslashuvchan tarzda hal eta oladigan shaxsdir*. Adaptiv intellekt — bu insonning o‘z hayotiy tajribasi, bilim va hissiy salohiyatidan foydalangan holda turli ijtimoiy vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish, muhit talablariga moslashish qobiliyatidir. U inson tafakkuri, emotsional barqarorligi va ijtimoiy muloqot madaniyatining uyg‘unlashgan shaklidir. Amerikalik psixolog R. Sternberg o‘zining “*uch komponentli intellekt nazariyasi*”da adaptiv intellektni praktik intellekt sifatida talqin qiladi, ya’ni inson hayotiy muammolarni real sharoitda moslashuvchan hal qila olganida uning intellekti haqiqatan ham adaptiv deb baholanadi. Adaptiv intellektning tarkibiy qismlari: *Kognitiv komponent* — muhitni tahlil qilish, sabablilikni tushunish, mantiqiy fikrlash. *Emotsional komponent* — boshqalarning hissiy holatini sezish, empatiya. *Ijtimoiy komponent* — o‘zini jamoa ichida tutish, munosabatlarni boshqarish, muloqotda samaradorlik. Shunday qilib, adaptiv intellekt shaxsning ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishining asosi hisoblanadi

2. Guruhlararo munosabatlarda adaptiv intellektning roli

Ijtimoiy psixologiyada guruhlararo munosabat — bu turli ijtimoiy, etnik, madaniy yoki kasbiy guruhlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir jarayonidir. Har bir inson bir vaqtning o‘zida bir nechta guruh a’zosi bo‘lishi mumkin: oila, o‘quv jamoasi, kasbiy muhit, milliy guruh va boshqalar. Har bir shaxs bir nechta ijtimoiy guruh a’zosi bo‘ladi: oila, sinf, kurs, ishchi jamoa, millat va boshqalar. Guruhlararo munosabatlarda quyidagi jarayonlar adaptiv intellekt orqali boshqariladi: *Ijtimoiy identifikatsiya* – o‘z guruhiga mansublikni his qilish. *Ijtimoiy solishtirish* – boshqa guruhlar bilan taqqoslash orqali o‘z o‘rnini anglash. *Stereotiplar va kamsitishlarga qarshi kurash* – emotsional intellekt va moslashuvchan fikrlash yordamida nizolarni yumshatish. Misol uchun, talabalarning yangi jamoaga kirib borishida ularning adaptiv intellekti yuqori bo‘lsa, ular tezda yangi sharoitga ko‘nikadi, muloqot qilishda qiyinchilik sezmaydi, stress darajasi past bo‘ladi. Biroq past adaptiv intellektga ega shaxslar ko‘pincha o‘zini ijtimoiy jihatdan chetlashtirilgan, tushunilmagan deb his qiladi, bu esa *psixologik moslashuv muammolarini* keltirib chiqaradi

3. Moslashuv muammolari

Bugungi kunda ijtimoiy muhitning tez o'zgarishi, raqobatning kuchayishi, axborot bosimi va global madaniyat ta'siri tufayli insonlar, ayniqsa yoshlar, ko'plab moslashuv muammolarini boshdan kechirmoqda. Ular quyidagilardir: Guruhga kirishda *ijtimoiy tashvish (sotsial trevoga)*; Yangi qadriyat va me'yorlarga moslasha olmaslik; Guruh ichidagi *raqobat, nizolar, izolyatsiya*; O'z-o'ziga past baho berish yoki o'zini guruhdan chet his qilish. Bu muammolarni yengishda adaptiv intellekt muhim vosita bo'lib xizmat qiladi — shaxs o'z his-tuyg'ularini boshqarish, muammolarni muloqot orqali hal qilish, ijobiy psixologik moslashuvni shakllantirishni o'rganadi.

4. Adaptiv intellektni rivojlantirish yo'llari

Ijtimoiy psixologiyada shaxsning adaptiv intellektini shakllantirish uchun quyidagi metodlar qo'llaniladi: 1. *Trening dasturlari* – empatiya, muloqot, nizolarni hal qilish bo'yicha mashg'ulotlar; 2. *Stressni boshqarish usullari* – autogen mashqlar, meditatsiya, nafas olish texnikalari; 3. *Refleksiya mashqlari* – o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish, o'zini tushunishni chuqurlashtirish; 4. *Jamoaviy faoliyat* – guruhli o'yinlar, loyiha ishlari, ko'ngillilik faoliyati; 5. *Emotsional intellektni rivojlantirish* – o'z hissiyotlarini anglash va boshqarishni o'rganish. Ushbu usullar shaxsda o'ziga ishonch, kommunikativ ochiqlik va ijtimoiy faollikni kuchaytiradi.

Xulosa:

Ijtimoiy psixologiyada adaptiv intellekt — bu shaxsning ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishining asosi. U shaxsga turli guruhlararo nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish, empatiya va ijtimoiy sezgirlikni rivojlantirish, o'zini real hayot vaziyatlariga moslashtirish imkonini beradi. Jamiyatda psixologik farovonlikni ta'minlashda adaptiv intellektni shakllantirish — zamonaviy psixologiyaning dolzarb yo'nalishlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sternberg, R. J. *The Triarchic Mind: A New Theory of Human Intelligence*. – New York: Viking Press, 1988.
2. G'oziyev, E. G. *Umumiy psixologiya*. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.
3. Karimova, V. M. *Ijtimoiy psixologiya*. – Toshkent: Universitet, 2019.
4. Salomova, M. X. *Shaxs va ijtimoiy muhit psixologiyasi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
5. Mayer, J. D., & Salovey, P. *Emotional Intelligence and Adaptation in Social Contexts*. – Psychological Inquiry, 1997.
6. Abdullaeva, N. R. *Talabalarda ijtimoiy moslashuv jarayonining psixologik xususiyatlari*. – Toshkent: TDPU ilmiy to'plami, 2020.
7. G'oziev, E. G., & To'laganova, D. *Shaxs psixologiyasi*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2014.
8. Schlegel, K., & Mortillaro, M. *The Role of Social Intelligence in Human Adaptation*. – Annual Review of Psychology, 2019.